

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE THERMAL CHARACTERISTICS OF THE ENCLOSING STRUCTURES OF BUILDINGS AND BUILDING GROUPS ON THE EXAMPLE OF THE TRENDAFIL-1 AND MLADOST LIVING ESTATES IN THE TOWN OF GABROVO

Christian Tzankov¹, Bogomil Stefanov², Miroslav Anchev¹

¹University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: ch.tzankov@mgu.bg; miroslav.anchev@gmail.com

²Hexagon-Build Ltd, 1839 Sofia; E-mail: b.stefanov@hexagon-build.com

ABSTRACT. The current study was conducted with the aim of presenting a cost-effective and representative way to determine the thermal characteristics of the enclosing structures of individual buildings or building groups. Aerial thermography provides a convenient technique for qualitative and relatively precise quantitative analysis of the façades and roof structures of buildings that have undergone or are about to undergo a renovation. The ability to capture images from the air allows for data to be obtained from hard-to-reach areas, as well as a generalised picture of the thermal footprint of individual buildings or whole residential areas. Capturing multiple thermograms and merging them into panoramic and 3D spatial-thermal images (models) allows for detailed analysis and calculation of the thermal resistance of the enclosing structures. Aerial thermography is also suitable for preparing a predictive assessment of the potential energy gains from upcoming renovation, as well as for determining the continuity and quality of already installed thermal insulation. Globally, buildings consume 36% of total energy consumption and generate 39% of carbon dioxide emissions. In this regard, the tested methodology can be summarised as an active method for monitoring the carbon footprint and for planning measures to reduce it.

Key words: aerial thermography, heat load, enclosing structure, thermal resistance, renovation.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТОПЛИННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СГРАДНИ ГРУПИ НА ПРИМЕРА НА КВ. „ТРЕНДАФИЛ-1“ И КВ. „МЛАДОСТ“ В ГР. ГАБРОВО

Християн Цанков¹, Богомил Стефанов², Мирослав Anchev¹

¹Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

²Хексагон-Билд ЕООД, 1839 София

РЕЗЮМЕ. Настоящото проучване е проведено с цел да се представи рентабилен и репрезентативен начин за определяне на топлинните характеристики на ограждащите конструкции на отделни сгради или сградни групи. Аеро термографията предоставя удобна техника за качествен и относително прецизен количествен анализ на фасадите и покривните конструкции на сгради, които са преминали процес на саниране или им предстои такава. Възможността за заснемане от въздуха позволява получаването на данни от трудно достъпни зони, както и генерализирана картина на термичния отпечатък на отделните конструкции или квартали. Заснемането на множество термограми и обединяването им в панорамни и 3D пространствено-термални изображения (модели) дава възможност за подробен анализ и изчисляването на термичното съпротивление на ограждащите конструкции. Аеро термографията е подходяща и за изготвяне на прогнозна оценка на потенциала на енергийните печалби от предстоящо саниране, както и за определяне на непрекъснатостта и качеството на положените вече топлоизолации.

В световен мащаб сградите консумират 36% от общо потребената енергия и генерират 39% от емисиите на въглероден диоксид. В тази връзка изпробваната методика може да се обобщи като активен метод за мониторинг на въглеродния отпечатък и планирането на мерки по снижаването му.

Ключови думи: въздушната термография, топлинен товар, ограждаща конструкция, термично съпротивление, саниране.

Въведение

Въздушната термография, реализирана чрез безпилотни летателни апарати (БЛА), се утвърждава като ефективен метод за дистанционно термографско обследване в редица инженерни и научни области (Lasaropara et al., 2017). Този подход комбинира предимствата на инфрачервената термография (Vollmer & Möllmann, 2018) с високата мобилност и достъпност, които предоставят съвременните дронове (Цанков & Кисьов, 2016; Цанков & Парушев, 2016; Dadrass Javan et al., 2025). За разлика от класическите методи, при които термографската апаратура се използва от наземна позиция, при въздушната термография термокамерата е монтирана на БЛА, което дава възможност за:

- бързо и ефективно заснемане на големи площи;
- обследване на труднодостъпни или опасни зони;
- повишена безопасност и оптимизиране на времевите и човешките ресурси.

Методът е базиран на надеждни физични принципи (Wolfe & Zissis, 1985), свързани с повърхностното инфрачервено излъчване и обемните топлинни

характеристики на материалите (Barreira et al., 2021) и се прилага успешно в съчетание със съвременни технологии като GPS навигация, изкуствен интелект и 3D моделиране (Hou et al., 2022).

Основни приложения на въздушната термография

Въз основа на своята гъвкавост и информативност, въздушната термография намира широко приложение в следните области:

- Фотоволтаични системи: инспекция на соларни панели и соларни паркове с цел откриване на дефектни клетки, модули или стрингове чрез анализ на температурни аномалии (Oliveira et al., 2021);
- Енергийна ефективност на сгради: обследване за наличие на топлинни загуби, термични мостове, влага и течове в ограждащи конструкции (Fokaides & Kalogirou, 2011);
- Електропреносни и електроразпределителни мрежи: засичане на локализираните точки на прегряване,

претоварване или дефектни елементи в електрическата инфраструктура (Chatzargyros et al., 2024);

- Пожарна безопасност: мониторинг на горски масиви, индустриални зони и критична инфраструктура за ранно откриване на пожари;

- Търсене и спасяване: локализиране на хора в труднодостъпни терени, особено при ограничена видимост (нощно време, дим, мъгла и др.).

Избор на тестов обект и цели

Екипът, ангажиран с провеждането на експерименталните дейности, представени в настоящия доклад, разполага с дългогодишен опит в прилагането на въздушната фотограметрия за наблюдение, заснемане и картографиране на обекти с различен мащаб и степен на сложност. Паралелно с това е натрупана значителна експертиза в използването на аеротермография чрез безпилотни летателни апарати (БЛА) за локализиране на проблеми, свързани с енергийната ефективност на разнообразни жилищни, обществени и други сгради и съоръжения.

Тези обстоятелства обосновават водещата роля на авторите при реализацията и анализа на експерименталните термографски измервания, насочени към изследване на топлинните характеристики на ограждащите конструкции на сгради и сградни ансамбли. Самото изследване е част от провежданите на терен дейности по изпълнението на един от водещите европейски проекти за трансформация на градовете в климатично неутрални и умни градски среди – NetZeroCities.

Габрово, като част от програмата NetZeroHero

София и Габрово са единствените български градове, участващи в престижната инициатива NetZeroHero, която обединява 112 града от Европейския съюз и асоциирани държави. Проектът „NetZeroHero – климатично неутрално и умно Габрово“ е насочен към намаляване на въглеродните емисии в градска среда чрез пилотни инициативи за обновяване на жилищни и обществени сгради, внедряване на възобновяеми енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност.

Обхватът на пилотната зона (фиг. 1) включва 30 многофамилни жилищни сгради, 2 детски градини, 1 ясла, 1 училище и няколко търговски обекта. Проектът има за цел да създаде пример за устойчиво развитие, който да бъде приложен в други квартали на Габрово, както и в други градове на България.

Обща цел на NetZeroHero. Целта на проекта е да подпомогне Община Габрово в постигането на въглеродна неутралност до 2030 г. Това се предвижда да бъде реализирано чрез пилотни инициативи, които повишават енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, интегрират възобновяеми енергийни източници и ангажират местната общност в процеса на устойчиво развитие.

Като част от тези дейности е предвидено събирането на данни за енергийната консумация в пилотната зона, което се осъществява посредством термографски изследвания.

Фиг. 1. Обхват на пилотната зона на проект „NetZeroHero – климатично неутрално и умно Габрово“, респ. границите на обхвата на проведените аеротермографски изследвания

Използвана апаратура

Дистанционното заснемане на обекта е извършено с безпилотен, дистанционно управляван професионален летателен апарат DJI Mavic 3T RTK, оборудван с термовизионна камера с резолюция 640×512 pixel. Дронът разполага с RTK модул за кинематични поправки в реално време, осигуряващ сантиметрова точност при позициониране и заснемане.

Кинематичната поправка е реализирана чрез наземен многоканален RTK GNSS приемник Emlid Reach RS3, използван като базова станция. Приемникът е оборудван с интегриран високопрецизен жироустойчив стабилизатор, който осигурява корекция с точност ± 2 mm и ± 0.3 mm/°. Освен това, приемникът разполага с въграден радиомодем с максимален обхват за комуникация.

За допълнително калибриране на данните от дроновото заснемане е предвидено използването на прецизна термовизионна камера FLIR T640 с висока резолюция.

Методика на изследванията

Заснемането на пилотната зона в гр. Габрово бе извършено вечерта на 24.02.2025 г., в периода от 20:30 ч. до 23:30 ч., при външна температура около -3°C . Тези условия осигуряват отлична възможност за регистриране на температурния контраст между околната среда и повърхностната температура на обследваните сгради.

За отправна точка на изследването бе избран покривът на бл. „Катюша“. С височина от 14 етаж, той предоставя добра стартова позиция за планираното изследване, осигурява постоянен и стабилен GPS сигнал, както и възможност за почти пълен обзор на територията на пилотната зона.

В източната част на покрива е монтирана базова GNSS станция. Координатите ѝ бяха изчислени чрез статични измервания с продължителност 20 min, като за референтна бе използвана GPS точка от геодезическата обсерватория „Плана“. Връзката с перманентната станция в „Плана“ беше

осъществена по интернет чрез унифициран протокол за предаване на геодезични данни (NTRIP).

Така бе постигната хоризонтална точност от 3 cm и вертикална точност от 6 cm, което напълно удовлетворява изискванията за по-нататъшното изпълнение на задачата.

Планирана е една полетна мисия за триизмерно заснемане на площта. Височината на полета е 100 m над кота терен, при надлъжно застъпване от 80% и странично застъпване от 70%. Мисията се състои от пет независими подмисии. Всяка подмисия покрива цялата територия на обекта, но се различава от останалите по азимут (табл. 1) и наклон на камерата.

При първата подмисия камерата е насочена вертикално надолу (под ъгъл 90° спрямо хоризонта), съответстващо на ортофотографско заснемане, с проектна пространствена разделителна способност 10.55 cm/pixel. При останалите четири подмисии камерата е с наклон 45°, а проектната разделителна способност е 14.92 cm/pixel. Общият брой планирани термовизионни сцени възлиза на 3773.

Комбинацията от различни ъгли на заснемане и азимут осигурява пълно 360° обследване на площта, с до 180° обзор върху теренните характеристики, което позволява създаване на високоточен триизмерен модел.

Таблица 1. Параметри на полетната мисия

Подмисия Но	Азимут / посока	Времетраене mm:sec	Брой сцени
1	N/A / верт.	21:36	998
2	0° / N	15:08	674
3	90° / E	16:08	718
4	180° / S	15:38	696
5	270° / W	15:26	687

Мисията беше изпълнена автоматизирано чрез връзка с GPS и RTK корекции, осигурени от геодезичната базова станция, монтирана на покрива на жилищния блок. Операторите следяха позицията на дрона, качеството на сигнала и заряда на батериите. По време на изпълнението бяха използвани общо 4 батерии. Поради загуба на сигнал и недостиг на батерии, крайният брой заснети термовизионни сцени е 3636, което представлява намаление от под 4% спрямо планирания обем. Това несъответствие е незначително и не се очаква да окаже съществено влияние върху качеството на получените резултати и генерирания триизмерен модел.

От мястото на наблюдение бяха направени и допълнителни заснемания на околните сгради с помощта на високоточна ръчна термокамера. Заснети са индивидуални и панорамни термограми, целящи прецизно определяне на температурния интервал и калибриране на данните, получени от дрона.

Обработка на данните

Изображенията на сгради, заснети с дрон и/или ръчна термокамера в определен полигон, са обработени допълнително с приложен софтуер с цел извличане на количествени данни.

Термограмите от летателната мисия са конвертирани в GeoTIFF формат, който запазва техните температурни характеристики, нормирайки ги в интервала от 0 до 1. След интегриране на изображенията в стандартен софтуер за

триизмерна фотограметрия и прилагане на стандартни процедури на обработка, е извършена автоматизирана аеротриангулация, базирана на позиционните параметри и общи точки между отделните сцени (фиг. 2). Направен е статистически анализ на отклоненията между оптимизираните и изходните позиции на камерата за всяко изображение (фиг. 3). За целия модел са отчетени следните средни стойности: $X_{err} = 3.378$ mm; $Y_{err} = 4.167$ mm; $Z_{err} = 5.851$ mm; $XY_{err} = 5.364$ mm; сумарна грешка $\Sigma_{err} = 7.937$ mm. Получените отклонения са в допустимите норми и осигуряват надеждна основа за последвалия анализ

Фиг. 2. Позиция на камерата спрямо площта с оцветяване съгласно броя застъпващи се изображения

Фиг. 3. Позиция на камерата спрямо площта с визуализирани оценки на грешката на позициониране

Като краен резултат е генериран цифров повърхнинен модел (DSM) на изследвания терен с пространствена разделителна способност 12.8 cm/pixel, съответстваща на плътност от 61.5 точки на квадратен метър. Върху този модел е насложено интегрално изображение на повърхностната температурна радиация, регистрирана по време на мисията и извлечена от термограмите. По този

начин е създаден триизмерен модел на повърхностните топлинни характеристики, подходящ за последващ анализ и интерпретация (фиг. 4 и 8).

Фиг. 4. Изглед отгоре към триизмерния модел на повърхностните топлинни характеристики с нормирани стойности на отчетените температури

Термограмите от наземните заснемания са обработени по стандартна процедура, като част от тях са обединени в панорамни изображения (фиг. 5 и 6).

Фиг. 5. Панорамна термограма с точни температури направено от покрива на бл. “Катюша” с изглед на североизток

Инструменти за анализ и резултати

Получените термографски изображения на сгради в изследвания полигон бяха подложени на последваща обработка с приложен софтуер с цел извличане на количествени данни. Термограмите от летателната мисия са обединени в 3D температурен модел (фиг. 4), а тези от ръчната камера са „съшити“ в панорамни изображения (фиг. 5), като и в двата случая са запазени характеристиките на термографското изображение. Получените данни подлежат на анализ чрез инструменти като хистограми, температурни рамки и температурни профили.

Методиките за оценка на резултатите обикновено се базират на параметри като:

- средна температура на сградата;
- температура на околната среда;
- отразени температури (напр. съседни сгради и небе);
- разстояние до заснемания обект;
- емисионен коефициент на повърхностите;

- влажност на въздуха;
- степен на изолация на ограждащата конструкция (изразена чрез коефициент в интервала 0–1).

В повечето държави съществуват утвърдени математически модели, чрез които се изчисляват стойности, съответстващи на действащата нормативна уредба, свързана с коефициента на топлопреминаване (U) или температурното съпротивление (R). Един емпиричен начин за изразяване на U е (Spohn, 2012):

$$U = \alpha \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}, \quad (1)$$

където $\alpha = 7.69 \text{ W/m}^2\text{K}$ е зададен съгласно ISO 6946 коефициент на топлопреминаване, $\Delta T_1 = T_i - T_w$ – разлика между вътрешната (T_i – интериорна) температура и температурата на вътрешната повърхност (T_w – стена), $\Delta T_2 = T_i - T_e$ – разлика между вътрешната и външната (T_e – екстериорна) температура.

Съществуват и допълнителни методи за оценка, като този, разработен от Building Research Establishment (BRE), използван на територията на Обединеното кралство:

$$T_{Cso} = F_{si}(T_{so} - T_{si}) + T_{si}, \quad (2)$$

където T_{Cso} е прагова външна температура, $F_{si} = 0.75$ – критичен температурен фактор, дефиниран в доклад на BRE (2006), T_{so} – външна повърхностна температура, T_{si} – вътрешна повърхностна температура.

Използването на критичния температурен фактор F_{si} позволява при нормални условия да се идентифицират термични аномалии в ограждащата конструкция. Стойността $F_{si} = 0.75$ е приемлива за жилищни и офис сгради.

В изследването е приложен екстериорен подход — заснети са всички фасади на сградата при подходящи климатични условия. Данните за вътрешната и външната температура са събрани по време на термовизионното обследване и са използвани за изчисляване на критичната температурна граница T_{Cso} , чрез която се определят зони с потенциални топлинни загуби.

Прагът на допустимата външна температура на фасадите е определен съгласно формула (2) при средни стойности за $T_{so} = -3^\circ\text{C}$ и $T_{si} = 23^\circ\text{C}$. Получената стойност на T_{Cso} е 3.5°C . Този праг е използван като долна граница на температурната изотерма при обработката на термограмите. Всички повърхности с температура над тази стойност се визуализират в цветен спектър, докато повърхностите, отговарящи на нормативните изисквания, се представят в сива палитра (фиг. 6).

Фиг. 6. Панорамна термограма с изглед на север с оценка на изолационните характеристики и хистограма на повърхностната температура с цветове

На термограмата на фиг. 6, обозначената със зелена стрелка сграда е единствената напълно санирана жилищна сграда в изследвания полигон. Така се визуализира постигнатият изолационен ефект. В контраст с нея, останалите сгради са санирани „на парче“, което се отразява в неравномерната им температурна сигнатура.

Качествената оценка на триизмерния модел показва много добра корелация с изображенията от наземната термокамера. При количественото сравнение обаче, след обратно преобразуване на нормализирания модел (фиг. 4), се наблюдават съществени отклонения между цифровите стойности на повърхностната температура (фиг. 7) и прецизно определените температури (фиг. 6). Основните разлики се изразяват в по-широк температурен диапазон и отчетливо отместване към по-ниски стойности.

С оглед избягване на интерпретации, основани на физически некоректни температурни стойности, цифровият модел е разглеждан в нормализиран вид и използван единствено за визуална качествена оценка на топлоизолационните характеристики на конструкциите.

Фиг. 7. Хистограма на повърхностната температура на триизмерния модел

Въпреки посочените ограничения и недостатъци при количественото възприемане, цифровият модел осигурява солидна основа за качествена интерпретация и извеждане на обосновани изводи. Анализът на данните, предоставени от модела при различни ъгли на визуализация (фиг. 8), позволява идентифицирането на ключови зони с повишени топлинни загуби и отклонения в изолационните свойства на конструкциите. Тези наблюдения са особено ценни, тъй като дават възможност за приоритизиране и насочване на последващи, по-прецизни изследвания, насочени към оценка на качеството и ефективността на термоизолацията. В редица случаи, на база тези резултати, могат да бъдат формулирани конкретни препоръки и предприети целенасочени мерки за саниране и реновиране на засегнатите сгради, което от своя страна допринася за повишаване на енергийната им ефективност и намаляване на топлинните загуби.

Получените резултати могат да се представят таблично или графично в зависимост от нуждите на обследването като визуализацията на проблемните зони или участъци по оградящата конструкция може да се направи и с помощта на изотерма – температурен интервал определен от стойността на предварително получената аномална (нежелана) температура на покривите и фасадите.

Фиг. 8. Примерни изгледи към повърхностния топлинен модел на пилотната зона на проект NetZeroHero в Габрово при различни ъгли на завъртане

Дискусия

Представената методика демонстрира висока приложимост при бърза и ефективна оценка на топлинните характеристики на оградящи конструкции в реална среда. Тя успешно отговаря на основната цел на изследването – да се предложи достъпен, визуално разбираем и практически приложим инструмент за идентифициране на термични загуби и дефекти в изолацията на сгради в градски условия.

Сред основните предимства на подхода са:

Висока мобилност и обхват – използването на БЛА с термовизионна камера позволява едновременно и безопасно заснемане на множество сгради, включително труднодостъпни зони;

- Качествена визуализация – генерираните 3D термални модели предоставят добра основа за сравнителен анализ и визуална интерпретация;

- Възможност за ранна диагностика – локализирането на термични аномалии дава възможност за навременни мерки по саниране и поддръжка;

- Интеграция в общински политики – резултатите от изследването могат да бъдат директно използвани от местните власти при планиране на енергийно ефективни интервенции.

От друга страна, методиката има и определени ограничения:

- Ограничена количествена точност – въпреки усилията за нормализация и калибриране, цифровите температурни стойности се отклоняват от реалните, което не позволява надеждно изчисляване на топлинни коефициенти без допълнителни измервания. Този недостатък обаче може да

бъде преодолян чрез прецизиране на параметрите на летателната мисия (височина и скорост на полета, степен на припокриване на изображенията), използване на термовизионна камера с по-висока термична и пространствена резолюция, както и чрез оптимизиране на алгоритмите за постпроцесинг и нормализация на термограмите.

- Зависимост от външни условия – точността на резултатите е чувствителна към метеорологичните условия по време на заснемането;

- Необходимост от експертна интерпретация – качественият анализ, макар визуално достъпен, изисква специалисти с опит, за да се направят коректни изводи.

Въпреки тези ограничения, методиката се доказва като ценен инструмент за първоначален скрининг на състоянието на термоизолацията в жилищни райони. Получените резултати са достатъчни за формулиране на препоръки, насочване на последващи технически обследвания и приоритизиране на сгради за саниране в контекста на общински програми за енергийна ефективност.

Заклучение

Заснемането на цели квартали с помощта на термографски дрон предоставя възможност за определяне на така наречения топлинен отпечатък на градската среда. Това създава реална основа за планиране на ефективни мерки за цялостно саниране с оглед намаляване на енергийните загуби, ограничаване на емисиите на CO₂ и повишаване на енергийната ефективност както през отоплителния, така и през летния сезон.

Проведеното изследване в пилотната зона на проект „NetZeroHero – климатично неутрално и умно Габрово“, обхващаща кварталите „Трендафил-1“ и „Младост“ в гр. Габрово, представлява първи по рода си пилотен проект за България. То демонстрира на практика как чрез ареално термографско обследване могат да бъдат идентифицирани реалните ефекти от вече реализирани мерки за саниране, както и да се очертаят приоритетни зони за бъдещи интервенции. Разработената методика показва висока приложимост за визуална оценка и сравнителен анализ на енергийните характеристики на сградния фонд, като същевременно предоставя ефективен инструмент за интегрирано градско планиране и вземане на информирани решения на местно и национално ниво.

Благодарности

Авторите изказват благодарност на Община Габрово и Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“ за предоставената възможност за участие в проект NetZeroHero чрез провеждането на настоящите експериментални изследвания.

Литература

- Building Research Establishment. (2006). *Assessing the effects of thermal bridging at junctions and around openings* (Information Paper IP 1/06). BRE Press.
- Barreira, E., Almeida, R. M. S. F., & Simões, M. L. (2021). Emissivity of building materials for infrared measurements. *Applied Sciences*, 11(3), 1101. <https://doi.org/10.3390/app11031101>
- Chatzargyros, G., Papakonstantinou, A., Kotoula, V., Stimoniaris, D., & Tsiमितros, D. (2024). UAV inspections of power transmission networks with AI technology: A case study of Lesvos Island in Greece. *Energies*, 17(14), 3518. <https://doi.org/10.3390/en17143518>
- Dadrass Javan, F., Samadzadegan, F., Toosi, A., & van der Meijde, M. (2025). Unmanned Aerial Geophysical Remote Sensing: A Systematic Review. *Remote Sensing*, 17(1), 110. <https://doi.org/10.3390/rs17010110>
- Fokaides, P. A., & Kalogirou, S. A. (2011). Application of infrared thermography for the determination of the overall heat transfer coefficient (U-value) in building envelopes. *Applied Energy*, 88(12), 4358–4365. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.05.014>
- Hou, Y., Chen, M., Volk, R., & Soibelman, L. (2022). Investigation on performance of RGB point cloud and thermal information data fusion for 3D building thermal map modeling using aerial images under different experimental conditions. *Journal of Building Engineering*, 45, 103380. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.103380>
- Lasaponara, R., Masini, N., Coluzzi, R., & Gizzi, F. T. (2017). Archaeological aerial thermography in theory and practice. *Antiquity*, 91(359), 1361–1373. <https://doi.org/10.15184/aqy.2017.160>
- Oliveira, A. K. V. de, Aghaei, M., & Rütther, R. (2021). Automatic inspection of photovoltaic power plants using aerial infrared thermography: A review. *Sensors*, 21(11), 3884. <https://doi.org/10.3390/s21113884>
- Spohn, B. (2012). *In field determination of installed R-value* [PowerPoint presentation]. Testo, Inc. <https://trutechguy.com/wp-content/uploads/2012/10/u-value-probe-presentation1.pdf>
- Vollmer, M., & Möllmann, K.-P. (2018). *Infrared thermal imaging: Fundamentals, research and applications* (2nd ed.). Wiley-VCH. <https://doi.org/10.1002/9783527693306>
- Wolfe, W. L., & Zissis, G. J. (Eds.). (1985). *The infrared handbook*. Environmental Research Institute of Michigan (ERIM) / Office of Naval Research.
- Цанков, X., & Кисьов, А. (2016). Приложение на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) за дистанционни изследвания. В *Доклади от XIV-та Национална младежка научно-практическа конференция* (19–20 април 2016 г.), София, България.
- Цанков, X., & Парушев, И. (2016). Приложимост на любителски дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) за решаване на приложни задачи. *Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“*, 59(1), 183–187.